

SUPSI

Scheda di censimento tecnico e conservativo dei paliotti in scagliola

località
edificio
denominazione

Scheda di censimento

1. Area (come da E. Rüschi, 2018)

Tre Valli (Blenio, Leventina, Riviera)
Bellinzonese
Locarno e Locarnese
Valli locarnesi e terre di Pedemonte
Lugano e Luganese
Mendrisiotto

2. Dati identificativi

ubicazione attuale	_____		
provenienza/ubicazione originaria	_____		
proprietà	_____		
tutela	locale	cantonale	nessuna
misure (larghezza, altezza, spessore)	_____		
tipologia di lastra	tripartita	unica	
soggetto centrale	_____		
autore	firma	attribuzione*	N.N.

*attributo da

datazione
osservazioni

3. Documentazione disponibile

documenti d'archivio

schede di catalogazione	si	no	
relazioni di restauro	si*	no	

*titolo e collocazione

bibliografia

	si	no	

altro

documentazione fotografica	si	no	_____
mappature	si	no	_____
relazione tecnica	si	no	_____
relazione scientifica	si	no	_____
osservazioni	_____		

4. Contesto e condizioni di esposizione dell'opera

collocazione	altare parete altro _____	collezione museale in deposito
orientamento	Nord Sud	Est Ovest
sistemi di protezione	sistemi di allarme nessuno altro _____	cancello in ferro o balaustra
sistemi di appoggio alla mensa	a contatto della muratura distaccato con vuoto distacco con elemento isolante cornice perimetrale altro _____	
sistemi di appoggio al suolo	su legno su pietra allettato nella malta altro _____	su malta appoggi puntuali
ancoraggi	grappe* altro _____	perni* _____

*specificare la quantità _____

5. Metodi d'indagine

osservazioni visive

luce UV
microscopio portatile

indagini non invasive

fotografia tecnica	n° misure/riprese	_____
XRF	n° misure/riprese	_____
FTIR-portatile	n° misure/riprese	_____
altro _____	n° misure/riprese	_____

indagini invasive

micr. ottica (luce riflessa e trasmessa)	n° campioni	_____
FTIR-ATR	n° campioni	_____
XRD	n° campioni	_____
SEM	n° campioni	_____
test microchimici	n° campioni	_____
GC-MS	n° campioni	_____
altro _____	n° campioni	_____

6. Tecnica esecutiva

supporto

numero di strati

strato 1

composizione

spessore

strato 2

composizione

spessore

strutture interne

barre in ferro

nessuna

incannucciato

non visibili

altro

lavorazione superficiale del supporto

impronta tela

fronte

retro

superficie liscia

fronte

retro

presenza di disegni preparatori

altro

osservazioni

coperta

numero di strati

strato 1

composizione

spessore

strato 2

composizione

spessore

riporto del disegno

si

no

osservazioni

tarsie

composizione

legante

pigmenti

spessore

inclusione di materiale lapideo*

si

no

*specificare (se possibile)

strato di riempimento* *specificare (se possibile)	si	no
scagliola dipinta	si	no
chiaro-scuro	si	no
osservazioni	<hr/>	
protettivo finale	si	no
estensione	<hr/>	
composizione	<hr/>	
osservazioni	<hr/>	
strati dipinti	si	no
osservazioni	<hr/>	

7. Interventi precedenti

presenti	si	no
	decontestualizzazione/dissociazione sostituzioni di parti mancanti (con altri materiali) taglio delle lastre rifacimento di parti mancanti* *specificare _____	
supporto	applicazione su nuovi supporti* rinforzo strutturale del supporto (grappe metalliche o perni) sostituzione di ancoraggi applicazione di sistemi di isolamento (ai bordi o sul retro) consolidamenti/adesioni riadesioni stuccature altro* *specificare _____	
coperta	consolidamenti riadesioni stuccature ritocchi ridipinture applicazione di nuovi protetti altro* *specificare _____	

tarsie e strati dipinti

consolidamenti
riadesioni
stuccature
ritocchi
ridipinture
applicazione di nuovi protetti
altro*

*specificare _____

osservazioni

8. Stato di conservazione

1

2

3

4

5

1 PESSIMO (opera a rischio di crollo a causa di gravi problemi a livello del supporto/gravi distacchi e decoesioni)

2 CATTIVO (opera a rischio di perdite, anche estese, a livello superficiale/presenza di rifacimenti non compatibili)

3 DISCRETO (opera con fenomeni di degrado di media entità)

4 BUONO (opera con ridipinture, alterazioni dei pigmenti e/o del protettivo superficiale)

5 OTTIMO (opera che non presenta problemi conservativi)

fattori di rischio

umidità di risalita
umidità di condensa
percolamento
sbalzi termoigrometrici
danno antropico
intervento inappropriato

legenda:

estensione
rischio

<10% (puntuali)
lieve

10-20% (localizzate)
medio

20-40% (diffuse)
alto

>40% (estese)
molto alto

Fenomeni legati alla perdita di materiale

	estensione	rischio	osservazioni
mancanze	_____	_____	_____
lacune	_____	_____	_____
disgregazione	_____	_____	_____
abrasioni	_____	_____	_____
degr. differenziale	_____	_____	_____
pitting	_____	_____	_____
graffi	_____	_____	_____

Fratture e deformazioni

	estensione	rischio	osservazioni
fratture	_____	_____	_____
deformazioni	_____	_____	_____
perdita di adesione	_____	_____	_____
rigonfiamenti	_____	_____	_____
esfoliazioni	_____	_____	_____

Alterazioni cromatiche e depositi superficiali

	estensione	rischio	osservazioni
ossidazione el. metallici	_____	_____	_____
crosta	_____	_____	_____
efflorescenze saline	_____	_____	_____
sbiancamenti	_____	_____	_____
colature	_____	_____	_____
macchie	_____	_____	_____
alterazione cromatica	_____	_____	_____
depositi	_____	_____	_____

9. Azioni necessarie

controllo e manutenzione	conservazione e restauro		interventi urgenti
necessità di rimuovere l'opera dalla collocazione originaria	si	no	
esecuzione dell'intervento conservativo in situ	possibile	impossibile	sconsigliabile
messa in sicurezza	si	no	
	applicazione di garze protettive/velinature consolidamenti localizzati messa in sicurezza provvisoria del supporto rimozione provvisoria di parti pericolanti		
osservazioni	_____ _____ _____		

autore scheda

data

firma

